

La protección a los menores huérfanos en las Nuevas Poblaciones carolinas: precedentes y establecimiento del defensor general de menores (1767-1835)¹

The guardianship of orphaned minors in the New Settlements of Carlos III: antecedents and the establishment of the office of the general defender of minors (1767-1835)

Adolfo Hamer-Flores

Universidad Loyola Andalucía (España)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5216-5470>

ahamer@uloyola.es

NOTA BIOGRÁFICA

Licenciado en Historia y Doctor en Patrimonio, con Mención Internacional, por la Universidad de Córdoba. Desde 2013 forma parte del Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad Loyola Andalucía, estando acreditado como Profesor Titular de Universidad por la ANECA. Ha desarrollado sus investigaciones en varias líneas: la colonización agraria de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, la secretaría del Despacho Universal de la Monarquía Hispánica y la Compañía de Jesús en la Edad Moderna. Entre 2005 y 2019 fue integrante del grupo de investigación “Historia Social de la Administración Local en Época Moderna” (HUM-121), y desde 2019 del grupo “Historia, Práctica del Poder e Instituciones (siglos XVIII-XXI)” (HUM-1038), ambos enmarcados en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI). Ha formado parte como investigador desde 2008 de cuatro proyectos de investigación I+D+I financiados por el gobierno de España.

RESUMEN

En este artículo se analiza cómo las instituciones de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, el gran proyecto de colonización agraria impulsado durante el reinado de Carlos III, protegieron el bienestar y los bienes de los menores huérfanos durante todo el periodo foral. En una primera fase, que alcanzó hasta 1793, se trató de una gestión descentralizada y que mostraba problemas; de ahí la creación del cargo de defensor general de menores en las dos demarcaciones territoriales de esta nueva jurisdicción. Un empleo, al igual que la propia protección de los menores dentro del proceso colonizador, que no ha sido analizado hasta. De este modo, a través de un análisis cualitativo de la documentación conservada, así como cuantitativo cuando esta se prestaba a ello, hemos tratado de conocer

¹ Este trabajo ha sido realizado en el marco de nuestra labor investigadora dentro del grupo de investigación «Historia, práctica del poder e instituciones (siglos XVIII-XXI)», HUM-1038 del Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía.

el impacto social que tuvo su puesta en marcha en las nuevas colonias; donde no solo limitó considerablemente las competencias de los familiares de los menores en la gestión de sus bienes, sino que, además, facilitó el uso de esos bienes como si de una entidad crediticia se tratase y asumiendo riesgos excesivos en alguna etapa.

PALABRAS CLAVE

Tutela; herencia familiar; colonización agraria; Andalucía; Edad Moderna.

ABSTRACT

This article analyses how the institutions of the New Settlements of Sierra Morena and Andalusia, the great agrarian colonization project promoted during the reign of Charles III, protected the welfare and assets of orphaned minors throughout the entire feudal period. In a first phase, which lasted until 1793, management was decentralized and showed problems; hence the creation of the position of child ombudsman in the two territorial jurisdictions of this new jurisdiction. This position, like the protection of minors within the colonization process itself, has not been analysed until now. Through a qualitative analysis of the preserved documentation, as well as a quantitative analysis when this was possible, we have tried to understand the social impact of its implementation in the new colonies; where it not only significantly limited the powers of the minors' relatives in the management of their assets but also facilitated the use of those assets as if they were a credit institution, assuming excessive risks at some stage.

KEYWORDS

Guardianship; family heritage; agrarian colonization; Andalusia; Early Modern Period.

SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN. 2. LOS BIENES DE MENORES HUÉRFANOS EN LA ETAPA INICIAL DE LA COLONIZACIÓN: UNA GESTIÓN DESCENTRALIZADA (1767-1793). 3. REFORZANDO EL CONTROL EN LA GESTIÓN DE LOS BIENES: EL ESTABLECIMIENTO DE LOS DEFENSORES GENERALES DE MENORES POR LA INTENDENCIA DE NUEVAS POBLACIONES (1793-1835). 4. EL FONDO DE MENORES DE LAS NUEVAS COLONIAS: ENTRE EL FOMENTO DE LAS DOTACIONES Y LOS PRÉSTAMOS A TERCEROS. 5. CONCLUSIONES. 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. INTRODUCCIÓN

La historia de la infancia y la juventud ha venido siendo un tema de interés en la historia social desde hace más de medio siglo gracias a las investigaciones pioneras del francés Philippe Ariès², las cuales llevaron a un primer plano una cuestión que previamente apenas fue trabajada. En esencia, solo la demografía histórica la había considerado al integrar en sus investigaciones elementos tales como las curvas de concepciones y nacimientos, las tasas de natalidad y de mortalidad, la duración de la lactancia o los intervalos intergenésicos. Desde entonces, aunque con cierta timidez en un inicio³, las aportaciones sobre infancia, juventud, orfandad, tutela o

² ARIÈS, Philippe, *L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime*, Paris, Plon, 1960. La obra pasó casi desapercibida en un primer momento, pero su traducción al inglés dos años más tarde contribuyó decisivamente a su éxito: ARIÈS, Philippe, *Centuries of Childhood. A Social History of Family Life*, New York, Alfred A. Knopf, 1962. La primera traducción al español debió esperar bastante más tiempo: ARIÈS, Philippe, *El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen*, Madrid, Taurus, 1988.

³ CATARSI, Enzo, "La historia de la infancia en Italia. Problemas y perspectivas", *Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 10 (1991), pp. 21-31. SALINAS MEZA, René, "La historia de la infancia. Una historia por hacer", *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, 5 (2001), pp. 11-30. CAVA LÓPEZ, María Gema, "Niños e infancia en la investigación sobre la Edad Moderna: el abandono de una historia de abandonados", en Jaime Contreras Contreras, Alfredo Alvar Ezquerro y José Ignacio Ruiz Rodríguez (eds.), *Política y cultura en la época moderna (cambios dinásticos, milenarismos, mesianismos y utopías)*, Madrid, Universidad de Alcalá, 2004, pp. 751-762.

curatela han sido muy cuantiosas⁴; realidad que no impide que todavía queden aspectos, espacios y ámbitos temporales concretos sobre los que es necesario seguir trabajando. Este es el caso de la Nuevas Poblaciones carolinas durante su etapa foral (1767-1835)⁵, pues las investigaciones sobre la infancia y los aspectos relacionados con los menores de edad han sido, por lo general, muy escasas y deudoras unas de otras⁶. Realidad en la que ha tenido una fuerte incidencia no solo el mayor o menor interés de los investigadores sino, sobre todo, las dificultades que presentan las fuentes documentales, por su escasez y carácter fragmentario, para acometer este tipo de trabajos.

Conscientes de la imposibilidad de realizar aquí una historia general y global de la infancia y la juventud en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía⁷, hemos optado por abordar un aspecto que consideramos muy relevante en su devenir dada su condición de colonización agraria impulsada por la Corona: el control y tutela institucional de los menores de edad huérfanos, al menos, de padre por parte de la Intendencia de Nuevas Poblaciones⁸. Una temática para la que contamos con algunas publicaciones de interés tanto sobre el entorno andaluz como acerca de otras regiones españolas⁹. Nuestro objetivo, pues, será el de conocer cómo se articuló

⁴ Resultaría imposible, a la par que poco útil teniendo en cuenta la facilidad con la que esta información puede localizarse en buenos repositorios, el detallar aquí toda esa bibliografía. Señalaremos, por tanto, solo algunos títulos recientes a modo de ejemplo: RODRÍGUEZ BLANCO, Cynthia, *Infancia expuesta y maternidad en la inclusa palentina a lo largo del Antiguo Régimen*, Gijón, Trea Editorial, 2024; MEDINA PLANA, Raquel, “Tutela y adopción en España: leyes, cambios y prácticas (siglos XVIII y XIX)”, en Francisco García González y Francisco José Alfaro Pérez (eds.), *Vidas tuteladas. Familia, orfandad y dependencia en la España Moderna*, Gijón, Trea Editorial, 2024, pp. 17-51; VEGA GÓMEZ, Carlos, “Sobre edad y curso de vida en la Edad Moderna. Notas y propuesta de investigación para el estudio de la juventud a finales del Antiguo Régimen en el ámbito castellano”, *Magallánica. Revista de Historia Moderna*, 9/18 (2023), pp. 245-272; PAOLETTI ÁVILA, Elena, *Jóvenes modernos: la historia de la juventud española a finales del Antiguo Régimen*, Madrid, Sílex, 2023; TOVAR PULIDO, Raquel, *La capacidad jurídica de las mujeres en el marco de protección familiar de la Andalucía rural durante la Época Moderna*, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2021; SALAS AUSÉNS, José Antonio, “Afecto o interés: tutores curadores y huérfanos en el Aragón de la Edad Moderna”, en Encarna Jarque Martínez (coord.), *Emociones familiares en la Edad Moderna*, Madrid, Sílex, 2020, pp. 177-206; GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo, *Los caminos de la juventud en la Castilla Moderna. Menores, huérfanos y tutores*, Madrid, Sílex, 2019; BLANCO CARRASCO, José Pablo, GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo y OLIVAL, Fernanda (eds.), *Jóvenes y juventud en los espacios ibéricos durante el Antiguo Régimen. Vidas en construcción*, Lisboa, Edições Colibri, 2019; ALCUBIERRE MOYA, Blanca, *Niños de nadie. Usos de la infancia menesterosa en el contexto borbónico*, Madrid, Iberoamericana, 2018; y ALFARO PÉREZ, Francisco José (coord.), *Familias rotas. Conflictos familiares en la España de fines del Antiguo Régimen*, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014.

⁵ Para profundizar en la historia de estas nuevas colonias es imprescindible la consulta de ALCÁZAR MOLINA, Cayetano, *Las colonias alemanas de Sierra Morena (Notas y documentos para su historia)*, Madrid, Universidad de Murcia, 1930; SÁNCHEZ-BATALLA MARTÍNEZ, Carlos, *La Carolina en el entorno de sus colonias gemelas y antiguas poblaciones de Sierra Morena. Prehistoria a 1835*, Jaén, Caja Rural de Jaén, 1998-2003, 4 vols; HAMER FLORES, Adolfo, *La Intendencia de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, 1784-1835. Gobierno y administración de un territorio foral a fines de la Edad Moderna*, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009; PÉREZ-SCHMID FERNÁNDEZ, Francisco José, *Colonos y propietarios de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena*, Sevilla, Fundación de Municipios Pablo de Olavide, 2020; y REESE, Thomas F., *Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. Reforma agraria, repoblación y urbanismo en la España rural del siglo XVIII*, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2022.

⁶ Destacan, en este sentido, tres estudios: DELGADO BARRADO, José Miguel, “Infancia y menores en los orígenes de las migraciones españolas contemporáneas: el caso de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena”, *Anales de Historia Contemporánea*, 19 (2003), pp. 21-39; SÁNCHEZ-BATALLA MARTÍNEZ, Carlos, *La Carolina en... op. cit.*, vol. 2, pp. 249-281 (capítulo titulado: Mujer, familia y vida cotidiana en las Nuevas Poblaciones); y GARCÍA CANO, María Isabel, *Ideas, leyes y economía en las Nuevas Poblaciones carolinas. Fuente Palmera, Fuente Carreteros y Ochavillo del Río (1767-1872)*, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2020, pp. 526-556 (capítulo titulado: Los menores herederos de la dotación real en las Nuevas Poblaciones). Los dos primeros se centran en aspectos generales sobre la infancia (Delgado Barrado llega a mencionar a los menores huérfanos, pero no se ocupa de su herencia sino de cómo se gestionó su cuidado y educación), mientras que el tercero aborda la situación de los menores de edad propietarios de lotes de tierra en una colonia concreta.

⁷ Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena estuvieron integradas por los territorios de los actuales municipios jiennenses de Aldeaquemada, Santa Elena, La Carolina, Carboneros, Guarromán, Arquillos y Montizón; por su parte, las de Andalucía se conformaron con los de los municipios cordobeses de La Carlota, Fuente Palmera, Fuente Carreteros y San Sebastián de los Ballesteros y los sevillanos de La Luisiana y Cañada Rosal. Además, entre 1776 y 1799, una enorme extensión del actual término de Hornachuelos (Córdoba) también se integró en las Nuevas Poblaciones de Andalucía, siendo conocido como Sierra del Tardón.

⁸ La mayoría de edad estuvo fijada en Castilla en los 25 años desde las *Partidas* de Alfonso X hasta la promulgación del Código Civil en 1889. Desde las Leyes de Toro de 1505 el matrimonio otorgaba independencia jurídica, aunque no se hubiesen alcanzado los 25 años.

⁹ TOVAR PULIDO, Raquel, “Tutelas y curatelas en la Época Moderna: un estudio de casos en la Andalucía rural (s. XVIII)”, *Baetica*, 40 (2020), pp. 121-146. CAVA LÓPEZ, María Gema, “La tutela de menores en Extremadura durante la

en esta nueva jurisdicción la protección de estos menores y sus bienes; distinguiendo para ello dos grandes etapas: una primera que nos lleva hasta 1793 y en la que se aplica un sistema similar a otros lugares de la monarquía, y otra a partir de esa fecha con la puesta en marcha de la Defensoría general de menores con un reglamento y un individuo al frente. Una figura que constituyó una verdadera novedad institucional en el contexto de esta colonización interior, no constándonos ningún otro ejemplo similar en la Corona castellana, y que implicó una limitación muy significativa en el margen de maniobra de tutores y curadores de los menores de esta nueva jurisdicción. Circunstancia, esta última, que ha pasado hasta ahora completamente desapercibida en la historiografía neopoblacional, de ahí que en esta se plasmen afirmaciones que no se ajustan a lo que realmente sucedió y que trataremos de corregir en el presente estudio. En otro orden de cosas, como objetivo secundario analizaremos la creación del fondo de menores huérfanos en estas colonias y la gestión y uso imprudente, rozando la mala praxis, que el intendente Tomás José González Carvajal realizó de este durante su mandato.

Cuestiones todas ellas que, a nuestro juicio, contribuirán a mejorar de forma significativa la comprensión que hoy tenemos acerca de cómo en esta nueva jurisdicción se aspiró a garantizar el bienestar y los intereses de los menores de edad huérfanos, los cuales nunca constituyeron una cifra escasa o marginal habida cuenta de que la baja esperanza de vida y las limitaciones higiénico-sanitarias de la Edad Moderna favorecían los fallecimientos de individuos con edades que hoy consideramos tempranas y en las que estas son ya poco frecuentes. Una circunstancia que no impidió que, junto a los elementos positivos, también se diera, aprovechando que tutores y curadores estaban supeditados a la figura del defensor general de menores, un uso inadecuado del patrimonio de los menores de las nuevas colonias para beneficiar a terceros utilizando el argumento de lograr así más beneficios para estos.

2. LOS BIENES DE MENORES HUÉRFANOS EN LA ETAPA INICIAL DE LA COLONIZACIÓN: UNA GESTIÓN DESCENTRALIZADA (1767-1793)

La existencia en las Nuevas Poblaciones de un padre o defensor general de menores desde 1770 defendida por documentación de época tardoforal¹⁰ y, por tanto, ampliamente difundida en la historiografía neopoblacional, no encuentra el necesario respaldo y aval en la documentación de archivo conservada para esa primera etapa de la colonización. Todavía más, de haber existido un empleo o función de este tipo no habría sido ignorada en los documentos de la última década del siglo XVIII que tratan de la puesta en marcha de una nueva administración, con un empleado al frente, para cuidar los bienes de los hijos huérfanos menores de edad de los colonos. En ellos no se aporta ninguna referencia a organismos similares vigentes entonces o existentes en algún momento de los primeros años de la colonización, por lo que en toda la etapa anterior se aplicó una versión adaptada del sistema habitual en la monarquía consistente en que las autoridades designaran un tutor o padre de menores. Ahora bien, decimos que era una versión adaptada porque la inexistencia de concejos en las nuevas colonias hizo que no existiera el procurador

Edad Moderna”, *Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante*, 18 (1999-2000), pp. 265-288. GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo (2016), “Tutela y minoría de edad en la Castilla rural: prácticas cotidianas de Antiguo Régimen”, *Studia Historica. Historia Moderna*, 38/2 (2016), pp. 27-54.

¹⁰ Destacan, por la influencia que han tenido en los investigadores, el testimonio de Pedro Polo de Alcocer, último intendente de las Nuevas Poblaciones, que en la memoria histórica que realizó de estas en 1833 sostuvo que, desde el inicio de la colonización, los empleos esenciales que había en todos los puntos se ampliaron en las dos capitales de esta nueva jurisdicción sumando “alguaciles mayores, guardalmacenes de efectos para las obras y defensores de menores huérfanos” (Archivo Histórico Nacional, Madrid –en adelante, AHN–, Fondos Contemporáneos, Gobernación, leg. 2738, exp. 16; este documento, a partir de otra copia conservada en La Carolina, fue transcrito por BERNALDO DE QUIRÓS, Constancio, *Los reyes y la colonización interior de España desde el siglo XVI al XIX*, Madrid, Imprenta Helénica, 1929, pp. 55-90); y el informe suscrito en 1835 por el Consejo Real de España e Indias, basándose en documentación de algunos años antes, en el que recomendaba suprimir en las nuevas colonias los padres de menores, “cuya creación fue una medida provisional en 1770 por los infinitos huérfanos que quedaron” (AHN, Fondos Contemporáneos, Gobernación, leg. 289, exp. 7).

general de menores o padre de menores¹¹, por lo que se procedía a la designación de un individuo para cada caso concreto.

En las primeras décadas de existencia de las nuevas colonias, por tanto, el sistema de gestión no distó mucho del existente en otros lugares de la Corona. La familia constituyó también en ellas el espacio jurídicamente regulado de la patria potestad paterna para el control y gestión de las propiedades¹². Mediante las disposiciones testamentarias, se aspiraba tanto a proteger a la persona del menor mediante la tutela como el patrimonio de todos los consanguíneos, tratando de evitar las intromisiones externas en la medida de lo posible. Predominaba, como cabía esperar, la elección del cónyuge para la tutela y curaduría de los hijos menores, aunque procurando que las viudas contasen también con la colaboración de algún familiar o persona de confianza en esas labores. Se buscaba así que las autoridades confirmasen la designación y que no intervinieran nombrando otros tutores¹³. Ahora bien, en las referidas primeras décadas de las Nuevas Poblaciones carolinas este modelo teórico estuvo muy mediatizado tanto por el régimen de tenencia de la tierra como por la situación de inmigrantes extranjeros de la mayor parte de las familias establecidas en ellas. La enfiteusis implicaba un régimen compartido de tenencia de la tierra que disociaba el dominio entre dominio directo, que correspondía a la Corona como propietaria, y el útil, que estaba en manos de los colonos que usaban y aprovechaban las fincas; de ahí que el grado de intervención de las autoridades fuera muy elevado, pues los bienes libres de las familias no serían muy abundantes tanto por los gastos asociados a toda emigración como por el propio hecho de tener no pocos de ellos invertidos en los bienes concedidos en régimen de enfiteusis¹⁴.

De este modo, con independencia de las últimas voluntades de los finados, las autoridades supervisaban estrechamente la correcta gestión de los bienes y cuidado de los menores. No en vano, los colonos asumían el compromiso de mantener cultivados y habitados sus lotes de tierra para poder conservarlos. A ello también hay que agregar la propia necesidad de que esta iniciativa colonizadora impulsada por la Corona tuviera éxito, lo cual dejaba poco margen para que las quejas y denuncias sin una base sólida tuvieran recorrido. Esta labor de supervisión solía ser desempeñada por los comandantes civiles en las feligresías que no eran capital y por los alcaldes mayores en las dos que sí lo eran, aunque estos últimos tuvieron este cometido por delegación del superintendente y sus subdelegados, que eran las máximas autoridades en esta jurisdicción. Un proceder que, aunque resolvía en gran medida este problema sobrevenido, no siempre permitía disponer de una visión global del estado de los bienes de los menores y, menos aún, controlar que no se produjeran abusos.

Es lógico que la designación de padres de menores, como hemos podido comprobar, guardara relación con diferentes variables: en primer lugar, el número de huérfanos tutelados, evitando que un exceso de estos derivara en una mala gestión por falta de tiempo; en segundo lugar, con la autoridad y reputación de los elegidos, algo que sabemos que facilitó que, en no

¹¹ El cargo de padre general de menores tiene, al parecer, su origen más remoto en el “pare d’orfens” valenciano establecido por Pedro IV el Ceremonioso en el siglo XIV, que se fue extendiendo por el resto de los reinos peninsulares con denominaciones diferentes como padre de mozos, padre de vagos o padre general de menores (PEDREIRA MASSA, José Luis, “Historia de la legislación para la infancia en España: una revisión crítica”, *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 42 (1992), p. 216). Este actuaba como curador «ad litem» en las causas, pleitos y asuntos civiles, criminales y ejecutivos, e intervenía en las operaciones testamentarias. Podía designar tutores y curadores a los menores y tomarles cuentas. En el caso de la ciudad de Córdoba, este oficio fue enajenado en el siglo XVII, aunque el cabildo municipal lo recuperó en 1642 por los considerables perjuicios que ocasionaba esta situación. Una vez recuperado y transformado en concejil el empleo, su designación correspondería a los veinticuatro y el titular debía otorgar fianzas. Se llegó a considerar gravosa la existencia de este cargo ya que el caudal de los menores quedaba disipado por las diligencias judiciales (CUESTA MARTÍNEZ, Manuel, *Oficios públicos y sociedad. Administración urbana y relaciones de poder en la Córdoba de finales del Antiguo Régimen*, Córdoba, Universidad de Córdoba, 1997, p. 110).

¹² GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, “El marco jurídico de la familia castellana: Edad Moderna”, *Historia. Instituciones. Documentos*, 11 (1984), pp. 37-66.

¹³ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Ángel, “El poder familiar: la patria potestad en el Antiguo Régimen”, *Chronica Nova*, 18 (1990), pp. 365-380. GARCÍA FERNÁNDEZ, “Tutela y minoría...”, *op. cit.*, pp. 31-35.

¹⁴ Esta circunstancia desincentivó el que se otorgaran testamentos en los primeros años de la colonización, incluso a pesar de que los colonos de contrata estaban exentos de pagar aranceles al escribano por estos instrumentos. Tanto es así que en las Nuevas Poblaciones de Andalucía no se otorgó ningún testamento en sus siete primeros años de existencia.

pocos casos, los nombrados coincidieran con vecinos bien valorados¹⁵, alcaldes pedáneos, eclesiásticos¹⁶ y empleados de la administración civil¹⁷; en tercer lugar, con la posibilidad de presentar aval para responder por todos los bienes de los menores que se tutelaba, pues ni siquiera los parientes más cercanos al menor estaban exentos de este requisito; y, en cuarto y último lugar, con la proximidad geográfica a los bienes y menores tutelados.

Las autoridades siempre hacían inventario de bienes, tras lo cual el alcalde mayor procedía a nombrar, o confirmar en caso de que hubiera disposición testamentaria en este sentido, un tutor o padre de menores que se hacía cargo de los bienes presentando el aval correspondiente. En estas tareas requerían el permiso judicial para cuestiones que fuesen más allá de su explotación y cuidado, y se verificaba que se produjera su entrega una vez que los menores alcanzaban la mayoría de edad o contraían matrimonio¹⁸. La casuística sería muy amplia, pero parece que cuando no se presentaba aval o se consideraba poco adecuado –tal vez incluso contando con este– que los familiares cercanos accediesen a todos los beneficios de los bienes de los menores, la mayor parte de estos se depositaban en las oficinas de la administración neopoblacional. Ahora bien, tampoco faltaron colonos que, tal vez recelosos de unas autoridades que, por su condición de extranjeros, les eran extrañas, optaron por depositar, o disponer que se hiciera así, algunas sumas de dinero en manos de los eclesiásticos centroeuropeos que los atendían espiritualmente para que estos se ocuparan de velar por los intereses de sus hijos¹⁹.

Una desconfianza que, probablemente, se apoyara en procedimientos y actuaciones poco adecuadas, o incluso irregulares, por parte de algunos gobernantes y miembros de la administración y que, por razones obvias, se extenderían ampliamente entre los vecinos a modo de rumores. Un ejemplo de ello lo encontramos en Bernardo Vicente de Oviedo, comandante civil de La Luisiana entre 1785 y 1793, el cual, por su propia autoridad se había erigido en tutor, curador, administrador y depositario de los bienes y efectos de los menores huérfanos de la colonia que gobernaba sin cargo, cuenta, razón ni intervención alguna, y sin dar recibos de lo que cobraba. El intendente González Carvajal pensaba, en diciembre de 1796, que Oviedo había obrado de buena fe y con buen celo, habiéndolo oído “muchas veces protestarlo así, y decir que está pronto a dar cuentas y pagar lo que deba”²⁰; no obstante, el propio hecho de que se hubiera podido dar durante años esta situación evidencia que el sistema de cargos unipersonales generalizado en las nuevas colonias carecía de suficiente vigilancia y control para impedir abusos²¹.

¹⁵ Parece que, por las reducidas dimensiones de San Sebastián de los Ballesteros, que apenas estaba integrado por 59 suertes de tierra, en esta colonia se estableció de facto un “padre general de menores” que se haría cargo de los menores huérfanos. Nos consta que actuaba como tal en 1780 el alemán Sebastián Petiduy (Archivo Notarial de Posadas, Córdoba –en adelante, ANPO–, San Sebastián de los Ballesteros, Escribano Pablo Gómez, prot. 957, año 1780, s.f.).

¹⁶ En 1771 se nombró a José Lázaro Sánchez Rubio, capellán mayor de las Nuevas Poblaciones de Andalucía, como tutor de los hijos menores huérfanos del colono Melchor Bernier (ANPO, La Carlota, Escribano Ignacio del Pozo, prot. 889, año 1771, s.f.).

¹⁷ En junio de 1785, José Gamero, contador de La Carlota, actuaba como “padre de menores” representando los intereses de los dos hermanos menores de Nicolás Bernier (ANPO, La Carlota, Escribano Juan Vázquez, prot. 886, año 1785, ff. 30r-31v).

¹⁸ ANPO, La Carlota, Escribano Juan Vázquez, prot. 886, año 1780, ff. 11r-12v. ANPO, San Sebastián de los Ballesteros, Escribano Pablo Gómez, prot. 957, año 1782, s.f. ANPO, La Carlota, Escribano Juan Vázquez, prot. 898, año 1793, s.f.

¹⁹ El colono alemán Antonio Reingual, establecido en La Carlota, informa en su testamento otorgado en septiembre de 1781 de que había dejado en poder del fraile capuchino alemán Ingenuino de Brixen, que atendía a los alemanes de esa población, la cantidad de 3 000 reales para que cuando su hija Isabel, habida de su segundo matrimonio y huérfana de madre, tomase matrimonio se le entregasen (ANPO, La Carlota, Escribano Juan Vázquez, prot. 886, año 1781, ff. 52r-53v).

²⁰ Archivo General de Simancas (en adelante, AGS), Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 503, doc. 172. Carta de Tomás José González Carvajal a Pedro Varela y Ulloa, La Carlota, 8 de diciembre de 1796.

²¹ Aunque no guarda relación con los bienes de un menor huérfano, nos consta una denuncia formulada contra el sucesor de Oviedo en la comandancia civil de La Luisiana y que muestra la facilidad con la que se daban abusos e irregularidades. Diego Velasco Mendieta, concuñado del intendente González Carvajal, a pesar del cuidado que siempre mostró en presentar cuentas y de que fuera pública su impecable gestión económica (AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 503, doc. 177), parece que se aprovechó de su posición para apoderarse de 4 000 reales de un colono. Según informaba Juan Bautista Marichal al referido Bernardo Vicente de Oviedo el 15 de diciembre de 1796, el comandante Mendieta había dispuesto que Juan Martín, que había comprado ese mismo año con licencia del intendente la suerte de tierra del Marichal por 25 000 reales, “retuviera en su poder 4 000 reales y preguntándole yo que para qué eran, pues ya tenía satisfechos en La Carlota 500 reales de las alcabalas, me respondió que eran para el

3. REFORZANDO EL CONTROL EN LA GESTIÓN DE LOS BIENES: EL ESTABLECIMIENTO DE LOS DEFENSORES GENERALES DE MENORES POR LA INTENDENCIA DE NUEVAS POBLACIONES (1793-1835)

Dados los problemas asociados al manejo y supervisión de las tutelas y curadurías de los menores huérfanos de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, el intendente Miguel Ondeano decidió dar una nueva planta a este asunto a través de la creación de una Defensoría general de menores, con su correspondiente reglamento, que centralizara todo lo concerniente a este partido territorial en un único responsable, así como el establecimiento de un fondo de menores. Este último estaría supervisado y custodiado por la tesorería de estas colonias, pero constituyendo siempre un fondo diferente e independiente de los propios de esta jurisdicción. Las figuras del tutor y del curador no desaparecían, pero quedaban supeditadas a este nuevo empleo, que limitaba y condicionaba enormemente su capacidad de acción; especialmente en el ámbito de los bienes que correspondían a los menores, pues, aunque también velaban por el correcto cuidado y educación de los menores, no solía ser en este último ámbito donde más comportamientos inadecuados se producían.

Como era habitual, gracias a que el Fuero de Población confería autoridad para ello al intendente, una vez que ya estaba en funcionamiento, Ondeano informó de su iniciativa al ministro de Hacienda a finales de julio de 1793. Tras dar cuenta de que había designado al oficial 3º de la Contaduría de La Carolina, Blas de Leiva, para ocuparse de esta Defensoría general de menores con la asignación de 100 ducados anuales, reconocía que el nuevo empleo y su instrucción tenían como objetivo el lograr una mejor administración y el “recobro y buen destino de los caudales de los colonos huérfanos y menores de edad”, ya que había sido “un ramo intrincado y muy vasto que había siempre agitado [su] desvelo por ser uno de los más interesantes al fomento y prosperidad de estos nuevos establecimientos”²².

Lamentablemente no nos ha sido posible hallar ninguna copia de esas ordenanzas por las que se rigieron los defensores generales de menores desde 1793 hasta su supresión en 1835. Un documento que nos habría permitido entender con más detalle en qué consistían esas mayores atribuciones que se concedían al defensor general de menores en las nuevas colonias frente a ese mismo encargo en la etapa anterior a 1793 y, por tanto, en el resto de la Corona. El ministerio de Hacienda no se quedó con ninguna copia del original, que remitió al Consejo de Castilla, cuyos fondos todavía hoy permanecen en buena medida sin describir en el Archivo Histórico Nacional, por lo que, de conservarse esta norma en ellos, su localización supera la capacidad y posibilidades de un único investigador; por otro lado, la mayor parte de los archivos centrales de la Intendencia de Nuevas Poblaciones, donde es lógico que existieran copias, no ha llegado a nuestros días.

Nos consta que este intendente ya venía trabajando en el asunto de los menores huérfanos desde tiempo atrás, como lo prueba el que el 14 de mayo de 1789 dictara una serie de normas específicas para el arrendamiento de las suertes de tierra que fuesen propiedad de estos, y que fueron más allá de las de tipo general que había promulgado en una circular de agosto del año anterior²³. Ahora bien, en el caso concreto de la creación de esta Defensoría general de menores, Ondeano era consciente de que estaba instituyendo una administración mucho más centralizada y con más atribuciones que las que solía tener este empleo en otros lugares de la monarquía²⁴, de ahí que solicitara la aprobación del gobierno e incluso que el Consejo de Castilla

señor intendente que él los tenía suplidos por su señoría para tomarlos del importe de mi venta. Ya vuestra merced ve que esto no es ley de Dios ni justicia que se me quite una cantidad tan considerable, y así estimaré que vuestra merced me haga la caridad de diligenciar que se me devuelvan dichos cuatro mil reales” (AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 503, doc. 186).

²² AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 502, doc. 291.

²³ AHN, Fondos Contemporáneos, Gobernación, leg. 2738, exp. 7.

²⁴ Esta circunstancia es señalada como algo negativo en 1835, aunque sin aportar evidencias de ello, por el Consejo Real de España e Indias al indicar que esta Defensoría general de menores, “siendo temporal y dotada con 1100 reales, se ha perpetuado en perjuicio de los interesados, dándole tanta extensión a estos destinos que tienen la pretensión de ser preferidos estos agentes a los tutores legítimos y testamentarios” (AHN, Fondos Contemporáneos, Gobernación, leg. 289, exp. 7).

diera el visto bueno a esas ordenanzas que había redactado para su organización y funcionamiento. Tras informar al monarca, el ministro de Hacienda remitió esta solicitud por real orden de 10 de agosto siguiente a José Andrés Ibarra, fiscal del Consejo de Hacienda, para que emitiera su dictamen.

En este, suscrito a comienzos de octubre, aquel indica que “el celo con que este ha procedido en el asunto es verdaderamente loable”, pero duda “que esta utilidad sea tan cierta y positiva como se ha considerado por el intendente” ya que con una cifra de ciento cuarenta huérfanos distribuidos en poblaciones distantes entre sí, como informaba dicho intendente, le “parece muy difícil que una persona contraída a otras atenciones pueda llenar exactamente esta que por su naturaleza y extensión se presenta delicada y prolija”. Además, dado que en algún momento las nuevas colonias se regirían y gobernarían como los demás pueblos del reino, la legislación de estos no estaría en la “mejor consonancia [con] el establecimiento de un administrador forzoso; y más si como parece es con ofensa de las facultades que las mismas leyes dispensan a los padres, de quienes hacen la mayor y más justa confianza en cuanto al nombramiento de tutores y curadores”. Finalmente, aunque consideraba que podía ser útil la aprobación interina de la instrucción, proponía que se remitiese la documentación al Consejo de Castilla para que consultase al rey. Conformándose el soberano con este dictamen, se le hizo llegar el 11 de octubre de 1793 a dicho Consejo pidiendo consulta²⁵.

Mientras tenía lugar todo esto en Madrid, en las colonias de Sierra Morena se continuaba con la aplicación de esta nueva administración sin la menor noticia de lo que ocurría, ya que Ondeano no llegó a recibir ninguna respuesta de Diego Gardoqui a su representación. Por ello volvió a insistir al ministro a mediados de junio de 1794, remitiéndole un estado²⁶ en el que se desglosaban los intereses de los menores huérfanos que se habían gestionado por la Defensoría general de menores desde su establecimiento²⁷. El ministerio consideró la posibilidad de insistir al Consejo de Castilla para que elevase su consulta, pero prefirió suspender el curso de este asunto hasta que la evacuase²⁸. No obstante, como solía ser habitual, no parece que ese supremo tribunal llegase a elevarla; lo que no impidió que este cargo, con la consignación de 100 ducados anuales, continuase vigente en las nuevas colonias hasta la supresión definitiva de su régimen foral en marzo de 1835.

Se consolidó así, como ya se ha indicado, un sistema de supervisión en el que la Intendencia de Nuevas Poblaciones ejerció una estrecha tutela civil sobre los menores huérfanos y sus bienes. Aunque los tutores y curadores de estos, especialmente los que habían sido designados por sus progenitores, no desaparecen, lo cierto es que en la práctica quedaron totalmente supeditados a lo que dispusiera el intendente. Una prueba bastante elocuente de lo que afirmamos nos la proporciona Pedro Polo de Alcocer, que sería el último de los intendentes de esta jurisdicción, en un testimonio fechado en 1817:

“Si los herederos [de las dotaciones] fuesen menores, la Intendencia es su principal tutora: dispone de la crianza y educación del menor, manda arrendar la dotación en pública subasta, custodia los intereses en la Real Tesorería, fondo aparte, y da conocimiento al defensor general de menores, que es una persona nombrada por el intendente para que esté a la vista del menor y cuide de sus intereses, defendiéndolos hasta en los negocios judiciales. Cuando se casan o entran en la mayor edad se les da todo el caudal depositado en Tesorería por un decreto del intendente, y manda se les ponga en posesión de la dotación”²⁹.

²⁵ AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 502, doc. 291.

²⁶ En ese primer año de funcionamiento de la Defensoría general de menores se cuantificaron las fanegas de grano y el dinero que debía cobrarse en agosto de 1794 por los arrendamientos de suertes de menores, cuyo total ascendía a 708 fanegas de trigo, 29,5 de centeno y 80,5 de cebada. Por su parte, los arriendos en dinero suponían 1255 reales y los atrasos en dinero a 5 971 reales. Se observa la práctica de hacer los arriendos a cambio de la entrega de grano, pues solo en Arquillos se realizaba en dinero, mientras que los atrasos afectaban a cuatro (La Carolina, Arquillos, Guarromán y Carboneros) de las nueve colonias (AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 503, doc. 58)

²⁷ AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 502, doc. 288.

²⁸ AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 502, doc. 292.

²⁹ *Crónica Científica y Literaria* (Madrid) n.º 33, martes 22 de julio de 1817, p. 1.

A diferencia de las colonias de Sierra Morena, en las Nuevas Poblaciones de Andalucía no dispuso Ondeano la implantación de esta nueva administración. Circunstancia que su sucesor en la Intendencia, Tomás José González Carvajal, corrigió el 23 de agosto de 1796 al hacerla extensiva a este partido territorial, el cual también estaría bajo la autoridad del defensor Blas de Leiva. En la visita general que estaba realizando en estas colonias había observado que el modelo de tutorización de menores huérfanos existente en ellas no cuidaba suficientemente sus bienes, por lo que dispuso que las dotaciones de los menores huérfanos se arrendasen y sus beneficios se ingresasen en la tesorería de las colonias para poder destinarlos a mejoras en aquellas.

“[Al intendente] le ha acreditado la experiencia que una de las providencias más útiles para la prosperidad del establecimiento dictadas por el señor intendente antecesor de su señoría es la de haber nombrado un defensor general de los menores huérfanos hijos de colonos, para lo cual en las Poblaciones de Sierra Morena fue nombrado don Blas de Leiva, oficial de la secretaría de dicha Intendencia, con la instrucción más oportuna para su acertado y puntual desempeño; y en poco más de tres años que han mediado desde su nombramiento se ha conseguido un considerable bien para aquellas colonias por haberse puesto en estado de claridad y seguridad casi todas las herencias de un crecido número de huérfanos que no tenían quien pidiese por ellos porque sus parientes, que debían hacerlo, eran los que les consumían sus legítimas y aún los arrendamientos de sus suertes; y en la visita que su señoría ha hecho y está haciendo en estas Poblaciones de Andalucía ha visto por sí mismo el grande atraso que estas padecen y los graves perjuicios que están sufriendo muchos menores, cuyas suertes se hallan ya montuosas, ya usurpadas, ya mal administradas por no haberse extendido a estas colonias una evidencia tan saludable y útil así al interés particular de dichos menores por la mejora de sus haciendas y buena administración de sus bienes como al general del Estado por la extensión de la agricultura y fomento de familias útiles, y al propio y peculiar de la Real Hacienda por el aumento de sus diezmos. En concepto de todo debía su señoría establecer y estableció en estas Nuevas Poblaciones de Andalucía la misma administración y defensa general de menores huérfanos [...] que se halla establecida en las de Sierra Morena”³⁰.

No cabe duda de que si la gestión de los menores huérfanos de Sierra Morena, unida a las propias tareas del defensor general en la Contaduría y en la Secretaría de Intendencia, debía ser ya una labor muy intensa, el sumar también a su responsabilidad todo el partido de Andalucía haría todavía más compleja su labor. De ahí que esta situación no fuera sostenible y en una fecha que no podemos precisar, pero probablemente en torno a 1799, se creara una Defensoría general de menores específica para las Nuevas Poblaciones de Andalucía, de la que se ocupó Mariano Fernández, oficial 1º de la Contaduría de La Carlota³¹. Al igual que había ocurrido en Sierra Morena, se buscó un empleado que no tuviera la dirección de la Contaduría pero que, por trabajar en ella, pudiera estar al tanto de toda esa información y con conocimientos de gestión económica.

El defensor de menores, no obstante, siempre tuvo un escaso margen de autonomía. Era un cargo administrativo y, como tal, su actuación estaba sujeta a órdenes superiores, en este caso del intendente o quien actuase como tal en sus ausencias. De todos los casos de los que se ocupaba se instruía un expediente en la Intendencia o en su Subdelegación de La Carlota, en el que gran parte de su actuación estaba dirigida mediante decretos de sus superiores. Tanto es así que sin mediar uno de esos decretos no podían realizarse ni eran válidos asuntos de relevancia tales como las compraventas o los arriendos³². Una escasa autonomía que en modo

³⁰ Archivo Municipal de La Carolina, Jaén (en adelante, AMLC), Visitas, doc. 1473.

³¹ AHN, Fondos Contemporáneos, Gobernación, leg. 279, exp. 17. En el caso concreto de estas Nuevas Poblaciones de Andalucía, nos consta que en 1808 su defensor general de menores también tenía atribuidas las funciones de defender los intereses de los colonos ausentes, de ahí que fuera denominado “defensor general de menores y ausentes” (ANPO, La Carlota, Escribano Miguel Muñoz, prot. 925, año 1808, f. 43r).

³² Ese requisito de disponer de un decreto del intendente puede verse en: Archivo Histórico Provincial de Jaén (en adelante, AHPJ), Protocolos de La Carolina, Escribano Francisco Delgado, leg. 6230, año 1807, f. 68r.

alguno implica un pequeño campo de acción, pues los aspectos en los que intervenía y debía tener conocimiento eran muy amplios, lo cual mejoró considerablemente la eficacia en la supervisión de los menores huérfanos y sus bienes³³. Siempre que hubiera un menor de edad cuyos intereses pudieran verse vulnerados, este debía intervenir. De ahí que sus actuaciones incluyeran no solo los casos en los que estos fueran huérfanos de padre o fueran poseedores de bienes heredados de una madre ya difunta³⁴, sino incluso con ambos progenitores vivos si estos eran ya poseedores de alguna propiedad. Esto último se facilitaba también gracias a la circunstancia de que cualquier operación de compraventa e incluso cualquier arriendo debía ser autorizado por decreto del intendente.

No fueron muchos los individuos que desempeñaron las Defensorías de menores que aquí nos ocupan, tanto es así que la cifra total apenas llega a cuatro. En el caso de las colonias de Sierra Morena solo constatamos dos: Blas de Leiva (en los periodos 1793-1810, 1812-1813, 1814-1820 y 1823-1824)³⁵ y Jacinto Huete Polo (desde 1824 hasta 1835)³⁶; mientras que en el caso de las de Andalucía hemos identificado, sin tener en cuenta el periodo que Leiva se ocupó de estas labores (1796-1799), otros dos: Mariano Fernández (al menos entre 1799 y 1809)³⁷ y

³³ Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la colonia de Fuente Palmera en junio de 1804, cuando el intendente González Carvajal recriminó a su comandante civil el no haber comunicado la existencia de tres hijos menores cuando falleció su padre, que era el heredero de las suertes 27 y 309 del Departamento 1º, por herencia de su progenitor Pedro Ruiz. Esto había dado lugar a que la abuela paterna de los menores se apoderase de dichas propiedades y hubiera tratado de obtener licencia para su venta sin mencionar a sus nietos; además, se deja caer la ironía de que quizá este mal proceder era el que causaba que siempre que se le había consultado sobre la existencia de menores huérfanos en esa colonia, había respondido que no los había. Fernando Ximénez de Alva rechaza las insinuaciones del intendente y le explica que dicha abuela disfruta el usufructo vitalicio de las suertes, y que al no haber dejado bienes su hijo difunto no consideró necesario trasladar ninguna información. Fueran o no acertadas las reclamaciones del intendente, lo cierto es que prueban hasta qué punto, tras el establecimiento de la Defensoría general de menores, se velaba por los intereses de los menores huérfanos (Archivo Municipal de Fuente Palmera, Córdoba –en adelante AMFP–, Comandancia civil de Fuente Palmera, tomo III, s.f. Carta de Tomás José González Carvajal al comandante de Fuente Palmera, 9 de junio de 1804, y fragmento del borrador de respuesta del comandante de Fuente Palmera al intendente). GARCÍA CANO, *Ideas, leyes y economía...*, op. cit., pp. 534-535, se hace eco de este caso en su investigación.

³⁴ Un ejemplo: el 8 de mayo de 1816, Martín de Cózar, vecino de Santa Elena y maestro de postas en ella, elevó el 29 de marzo de 1816 un memorial para vender las olivas de sus hijos menores en el término de La Carolina que habían heredado de su difunta madre María Ignacia Tarazaga. El intendente, por decreto de 7 de mayo de 1816, accedió conformándose con lo expuesto por el defensor general de menores de que el padre se obligase al valor de las olivas de sus dos hijos menores, Elena y Francisco de Cózar, y a la de su nieto Martín de Cózar y Huertas, que ascendía a 3000 reales cada uno. Se obligaba a entregarles esa cantidad cuando tomasen estado o alcanzasen la mayoría de edad, hipoteca para ello bienes por valor superior a 30000 reales (AHPJ, Protocolos de La Carolina, Escribano Francisco Delgado, leg. 6236, año 1816, ff. 217r-218v).

³⁵ Era natural de Villafranca de los Palacios (Sevilla), donde nació hacia 1767. Hijo de Juan de Leiva, natural Úbeda, y de María de Cáceres, natural de Sabiote. Era oficial de la Contaduría de La Carolina cuando el intendente Miguel Ondeano lo designó defensor general de menores de las colonias de Sierra Morena y oficial primero cuando también recibió el encargo de ocuparse de las de Andalucía. Desconocemos si siguió prestando servicios en dicha contaduría tras ser nombrado inspector de los departamentos de La Carolina, que ya desempeñaba en 1806, y comandante civil de Navas de Tolosa. Falleció en algún momento entre finales de mayo y principios de junio de 1824 (AHPJ, Protocolos de La Carolina, Escribano Francisco Delgado, leg. 6224, año 1796, f. 108r, leg. 6229, año 1806, f. 181r y leg. 6235, año 1815, f. 239v; Escribano Vicente Escobar, leg. 6246, año 1824, ff. 203r-208v).

³⁶ Natural de Segovia, donde nació el 11 de septiembre de 1796 y fue bautizado en su parroquia de San Miguel. Hijo de Antonio Huete y María Marta Polo, naturales de la villa de Tinajas en el obispado de Cuenca; de ahí su parentesco con el último intendente de Nuevas Poblaciones. Se inició en las armas en agosto de 1810 antes de cumplir los dieciséis años, pasando después a ejercer empleos civiles. El intendente Polo de Alcocer lo nombró fiel de fechos de Almuradiel el 28 de noviembre de 1815, ascendiendo a la comandancia civil de Santa Elena el 20 de enero de 1818. Desempeñó este empleo, salvo el periodo comprendido entre 16 de julio de 1820 y la misma fecha de 1823, en que el sistema foral estuvo suprimido, hasta el 4 de junio de 1824 en que fue designado defensor general de menores, inspector de los departamentos de La Carolina y comandante civil de Navas de Tolosa. Este último empleo fue suprimido en 1830, encomendándosele en su lugar el de nueva creación de visitador general de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. Por estos empleos recibía 600 ducados de sueldo anual, a los que había que sumar los 100 correspondientes a la Defensoría. Huete permaneció al frente de esta última hasta la supresión definitiva, el 16 de marzo de 1835, del sistema foral en estas nuevas colonias (AHN, Fondos Contemporáneos, Hacienda, leg. 1570, exp. 32).

³⁷ Natural de Camuño, en el concejo de Salas (Asturias). Hijo de Fernando Fernández y de Isabel Riesgo. Fue nombrado oficial 2º de la Contaduría de La Carlota a finales de 1796 (Archivo Parroquial de La Carlota, Córdoba -en adelante APLC-, Libro 4 de Bautismos, f. 279v). El 27 de junio de 1799, por jubilación de su titular, fue nombrado oficial mayor de dicha oficina. También ese año se le agregó a su cargo el destino de nueva creación de defensor de menores huérfanos de las Nuevas Poblaciones de Andalucía. En 1805, tras la marcha de Agustín de Murua, quedó como contador interino. Solicitó en propiedad esta Contaduría en 1809, siéndole concedida por la Junta Central por real orden el 28 de diciembre de ese mismo año. Permaneció en este empleo hasta 1820, en que fue cesado por la supresión de la Intendencia

Luis Millán (al menos en los periodos 1815-1820 y 1823-1834)³⁸. Todos ellos, a excepción de Huete Polo, fueron oficiales de las Contadurías de las nuevas colonias; y aquel, aunque parece que nunca trabajó en ellas³⁹, contaba a su favor con el mérito de haber detentado empleos que facilitaban que el pudiera actuar como defensor, no en vano había sido comandante civil de Santa Elena.

4. EL FONDO DE MENORES DE LAS NUEVAS COLONIAS: ENTRE EL FOMENTO DE LAS DOTACIONES Y LOS PRÉSTAMOS A TERCEROS

La implantación de una administración específica para cuidar de los intereses de los menores huérfanos implicó, como ya hemos indicado, una gestión centralizada en la que era más fácil supervisarlos y evitar abusos o incumplimientos por parte de los tutores o de quienes tuvieran en depósito o préstamo alguno de sus bienes. Como era de esperar y ocurría en otros lugares, todos aquellos efectos, más allá de la ropa de vestir y similares, a veces con una connotación emocional, que no fueran necesarios o no pudieran ser recibidos en depósito por otros colonos, se subastaban para custodiar su valor en efectivo. Se evitaba, de este modo, la pérdida patrimonial asociada a su deterioro o desaparición. Toda esa masa monetaria, en principio, se incorporaba en cada uno de los dos partidos territoriales de la nueva jurisdicción que analizamos a lo que se conoció como fondo de menores, el cual estaba depositado en sus tesorerías y el tesorero y los empleados de las contadurías supervisaban sus movimientos al igual que con los propios fondos de la Real Hacienda.

No disponemos, lamentablemente, de datos contables sobre dichos fondos de menores, tanto en lo que respecta a cantidades brutas como a su desglose y evolución de entradas y salidas, pero estamos ante cifras muy considerables a tenor de los préstamos que mencionaremos en este mismo apartado y de algún otro dato puntual. En este mismo sentido, no puede perderse de vista que cuando Miguel Ondeano puso en marcha la nueva Defensoría general de menores se contabilizaban en las nuevas colonias de Sierra Morena un total de 140 colonos menores huérfanos⁴⁰, cifra cuya importancia se entiende mejor si consideramos que muchos de ellos eran propietarios y que por esos años el total de los colonos labradores no llegaba a ochocientos en este partido territorial⁴¹. No puede extrañar, por tanto, que llegasen a estar prestadas cantidades por encima de los cien mil reales y sin comprometer por ello los gastos que pudieran necesitar los menores huérfanos y las entregas a los que cumplieran la mayoría de edad o contrajeran matrimonio.

Aunque la existencia de ese fondo en cada uno de los dos partidos territoriales de la Intendencia de Nuevas Poblaciones tuvo su origen en el deseo de gestionar mejor los bienes de aquellos, lo cierto es que también sirvieron de manera impropia a los fines e intereses particulares

de las Nuevas Poblaciones (AHN, Fondos Contemporáneos, Gobernación, leg. 279, exp. 17). Tras el Trienio Liberal se le reintegró en su cargo; el cual ejerció desde entonces hasta, al menos, el mes marzo de 1834 (Archivo General del Ayuntamiento de La Carlota, Córdoba –en adelante AGALC–, Subdelegación de La Carlota, caja 1232, exp. 14).

³⁸ Suponemos que la promoción de Mariano Fernández en 1809 al cargo de contador de La Carlota hizo recaer el empleo de defensor general de menores en el siguiente oficial 1º de la Contaduría, Luis Millán. La falta de documentación, sin embargo, nos ha impedido confirmar este desempeño antes de 1815 y después de 1834; pero es muy probable lo primero y, más aún, lo segundo (ANPO, La Carlota, Escribano Miguel Muñoz, prot. 931, año 1815, ff. 216r-217v; y prot. 914, año 1834, ff. 206r-208v). Nació en Córdoba hacia 1777, siendo hijo de Francisco Millán y Josefa Segovia. A finales de 1807 nos consta que era interventor de los reales intereses en La Luisiana. Posteriormente, trasladó su residencia a La Carlota al ser nombrado oficial mayor de la Contaduría de La Carlota. Sucedió a Mariano Fernández en el cargo de contador en algún momento, que no podemos precisar, posterior a febrero de 1833. Se convirtió, de este modo, en el último contador de dichas colonias (AHN, Fondos Contemporáneos, Gobernación, leg. 332, exp. 4; y leg. 2738, exp. 16; Suplemento al *Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba*, 14 de abril de 1836).

³⁹ Su hermano Antonio Huete, en cambio, nos consta que ejercía como oficial 2º de la Contaduría de La Carolina cuando se suprimió el régimen foral en 1835 (AHN, Fondos Contemporáneos, Hacienda, leg. 2744, exp. 12).

⁴⁰ AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 502, doc. 291.

⁴¹ En abril de 1789 las familias labradoras establecidas en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena ascendían a 781, a las que había que sumar también otras 470 que, sin tener en cuenta a los que se ocupaban como jornaleros en el sector primario, se dedicaban a actividades de los sectores secundario y terciario (AHN, Fondos Contemporáneos, Gobernación, leg. 278, exp. 2).

de algunos de sus gobernantes. La loable intención de procurar el incremento y mejora de aquellos hicieron habituales el arriendo de tierras y la concesión a particulares de préstamos con interés, los cuales no siempre se realizaron desde la prudencia y atendiendo a lo que se esperaba de un buen gobernante. Así pues, no faltaron abusos por concebir el fondo de menores como una entidad prestataria que permitía acceder a grandes sumas en unos términos que, sin duda alguna, no ofrecían prestamistas particulares. Somos conscientes de la dificultad que supone el verificar prácticas irregulares cuando la administración ponía especial cuidado en dejar claro que todo se decidía en función de lo que era más beneficioso para los menores huérfanos, pero ¿hasta qué punto era necesaria la venta de no pocas pertenencias de los menores porque, en teoría, podían sufrir menoscabo en su valor de no actuar en este sentido? ¿Cuánto había de voluntad de hacer lo mejor para aquellos y cuánto de interés en aumentar lo máximo posible el dinero en efectivo disponible en el fondo de menores para poder realizar préstamos a terceros? No es fácil ni factible ofrecer una respuesta, pero algunos testimonios parecen evidenciar que no siempre primaba el interés de los menores huérfanos.

Dado que sería muy complejo y prolijo, sobre todo por el carácter fragmentario de los datos, el ofrecer una panorámica completa acerca de la procedencia de las cantidades que ingresaban en el fondo de menores, nos centraremos aquí en las vías más relevantes. La primera y más lógica la constituían las propias cantidades en efectivo, incluyendo aquellas pendientes de cobrar, que hubieran quedado tras hacer frente a deudas y gastos inexcusables después del fallecimiento del progenitor o progenitores. A estas se sumaba lo obtenido de la enajenación de aquellos bienes que no se podían atender o que podrían perder valor si no se vendían o arrendaban. Este fue el caso, por ejemplo, del ganado y de los productos perecederos. Dejando de lado aquellos animales y elementos que, tras valorarse, se entregasen para el sustento y cuidado de los menores huérfanos a sus tutores o aquellos que se entregaban en depósito a algún familiar⁴², los restantes se vendían, a ser posible, en subasta pública. No siempre, en verdad, era fácil encontrar compradores con suficiente liquidez, pero en estos casos se optaba por la venta a rédito⁴³.

La creación de ese cuantioso fondo dio la oportunidad a la administración de asumir el rol de una entidad de crédito, gracias a la cual se lograrían dos beneficios para las nuevas colonias: de un lado, incrementar el patrimonio de los menores con el rédito anual que los prestatarios se comprometían a abonar mientras no reintegrasen el capital; y, de otro, garantizar liquidez a un tipo de interés no muy elevado en las nuevas colonias para facilitar las inversiones. Se reconducían así bajo control de la Intendencia unos préstamos realizados con bienes de menores y que, hasta entonces, solo se daban a nivel privado. Antes de 1793, los tutores, como depositarios en ocasiones de cantidades muy considerables, podían actuar como prestamistas de otros colonos ya que tenían afianzadas esas cantidades ante la administración⁴⁴; un proceder

⁴² Siempre que fuera factible y hubiera alguna persona, sobre todo familiares, dispuesta a hacerse cargo de algunos de esos bienes, tanto rústicos como semovientes, se le entregaban a cambio de una renta anual o de entregarles su valor cuando abandonasen la minoría de edad. Un ejemplo de ello lo encontramos en 1807, cuando se otorgó escritura de obligación al pago de 800 reales por parte de Francisco José Morales, vecino de La Carolina, por la legítima paterna de su hermana, la menor María Dolores Morales. Por decreto de 23 de agosto, el intendente dispuso que se le entregara esa cantidad en concepto de depósito al rédito anual del 4% siempre que otorgase escritura de obligación (AHPJ, Protocolos de La Carolina, Escribano Francisco Delgado, leg. 6230, año 1807, ff. 230r-232v). En otras ocasiones, que no serían pocas, también se optaba por dejar los bienes de los menores bajo la responsabilidad del tutor que se hubiera designado siempre que este otorgase escritura de fianza por el valor de aquellos. Esto sucedería en febrero de 1829, cuando Francisco Fonsdevila, viudo de Catalina Carmona, al que esta había dejado en su testamento como tutor y curador de un hijo habido de su primer matrimonio, fue confirmado como tal por el alcalde mayor de La Carolina, aunque debiendo otorgar escritura de obligación por 19 284 reales y 6 maravedís (AHPJ, Protocolos de La Carolina, Escribano Vicente Escobar, leg. 6251, año 1829, ff. 110r-111v).

⁴³ Este fue el caso del ganado cabrío que quedó tras la muerte del colono Juan Pedro Tortosa, vecino de Navas de Tolosa, valorado en 6 162 reales, el cual fue entregado en 1799 a rédito del 4% a Gabriel Díaz, colono del mismo lugar. Díaz se comprometía a abonar su valor, para lo cual presentó un fiador, pero pagaría mientras tanto el rédito anual acordado en el mes de agosto (AHPJ, Protocolos de La Carolina, Escribano Francisco Delgado, leg. 6225, año 1799, ff. 244r-245v).

⁴⁴ Juan Reigli, vecino de La Carlota, otorgó escritura de obligación de devolución en 1792. José Lert, colono de las poblaciones de Andalucía, donde la Defensoría general de menores no se implantó hasta cuatro años más tarde, le había prestado al Reigli para sus urgencias la cantidad de 3 000 reales que tenía en depósito de su sobrino Nicolás Lert, menor.

muy difícil en fechas posteriores, salvo para cifras bajas, al quedar en manos de esos tutores cantidades y bienes asociados a destinos concretos y que, además, se supervisaban.

Entre los préstamos concedidos con los fondos de menores pueden distinguirse dos tipos: uno en el que los destinatarios eran familiares de los propios menores, que rara vez consistían en cifras significativas y que pensamos que no fueron frecuentes al convenir más a los propios familiares la fórmula de entregas de dinero o bienes sin intereses⁴⁵; y otro en el que personajes vinculados a los sectores secundario y terciario de las propias colonias solicitan cantidades, en ocasiones, muy altas para invertir en sus negocios o en sus explotaciones agrarias de olivar o viña. Esta segunda modalidad encontró su máximo desarrollo durante la intendencia de Tomás José González Carvajal (1795-1807), hasta el punto de comprometer los bienes de los propios menores por los incumplimientos que se dieron en los plazos de devolución del capital prestado. Tanto es así que Pedro Polo de Alcocer se quejaba todavía en 1833 de los préstamos realizados por González Carvajal de los fondos de menores huérfanos pues aquel había realizado uno de 27 000 reales tomados del correspondiente a las colonias de Sierra Morena con destino a las Nuevas Poblaciones de Andalucía que aún no se había reintegrado, así como otro de 40 000 reales entregados a una familia de Jaén que estaba cobrando “con la mayor penuria”⁴⁶.

Para entender mejor estas quejas hemos de tener en cuenta que Polo de Alcocer llevaba años tratando de recuperar esos préstamos y otros realizados durante la ocupación francesa. En 1824 sabemos que estaba instruyendo dos expedientes para el reintegro al fondo de menores de La Carolina de 12 000 reales que se mandaron entregar en 1811 a las fábricas de plomo de Linares, así como para el de otros 100 000 reales que también se adeudaban⁴⁷. Unas cifras que hacen muy evidente, aunque este evite pronunciarlo, una mala praxis por parte de su antecesor en el cargo; sobre todo porque nos consta que para esas fechas ya se había pagado el principal y réditos de casi todos los préstamos que hemos podido localizar (véase la Figura 1). Lo que había tenido como objetivo teórico el reportar un beneficio a los menores huérfanos a la vez que a otros sectores de la sociedad neopoblacional, difícilmente no podía ser visto como uso abusivo aprovechando los amplios poderes que el intendente tenía en las Nuevas Poblaciones carolinas gracias a su régimen foral y a la inexistencia de órganos colegiados de gobierno que hubieran podido cuestionar este proceder. Buena prueba de lo que afirmamos la constituye una carta remitida por el capellán mayor de La Carlota al obispado de Córdoba en 1808, en la que indicaba que la falta de control en el fondo de menores de esas colonias hacía que quedara expuesto a pérdidas: “Del fondo de menores solo tiene tomados prestados este subdelegado 30 000 reales y el intendente Llanderal de 10 a 12 000, de los que muy poco se ha reintegrado la Real Hacienda, ¡ni se reintegrará!”⁴⁸.

A pesar de que las considerables pérdidas documentales derivadas de la ocupación francesa de La Carolina en enero de 1810 nos impiden conocer la totalidad de los préstamos concedidos en la etapa anterior en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, donde fueron más frecuentes debido a que el intendente residía la mayor parte del tiempo en ellas, los que hemos podido localizar de la época de González Carvajal dan buena cuenta de cómo justificaba la administración su concesión, de quiénes fueron sus beneficiarios y de los plazos para su reintegro (Figura 1). En los que resultó beneficiario Diego Antonio Saravia, vecino de La Carolina dedicado al comercio⁴⁹, el defensor de menores manifestaba en 1796 que el fondo de menores

Lo había de devolver en una sola partida, en plata u oro, el 8 de septiembre de 1793 o antes si Nicolás Lert tomaba estado, y obligó sus bienes para ello (ANPO, La Carlota, Escribano Juan Vázquez, prot. 898, año 1792, s.f.)

⁴⁵ Por decreto de 23 de agosto de 1807, el intendente dispuso que Manuel Laguna, tutor de la menor María Dolores Morales, entregase 800 reales al hermano de esta Francisco José Morales en concepto de depósito al rédito anual del 4%, que debía entregar al fondo de menores. Esa cantidad se la devolvería cuando aquella tomara estado o fuera mayor de edad (AHPJ, Protocolos de La Carolina, Escribano Francisco Delgado, leg. 6230, año 1807, ff. 230r-232v).

⁴⁶ AHN, Fondos Contemporáneos, Gobernación, leg. 2738, exp. 16.

⁴⁷ AHN, Fondos Contemporáneos, Gobernación, leg. 308.

⁴⁸ Archivo General del Obispado de Córdoba (en adelante, AGOC), Despachos Ordinarios, caja 7117, exp. 1, doc. 9.

⁴⁹ Diego Antonio Saravia fue administrador de Correos de la caja volante del ejército de La Mancha, en 1809, y de La Carolina, elogiándose su eficacia patriótica en este destino. Consta como comisario honorario de Guerra hasta 1823 (GIL NOVALES, Alberto, *Diccionario biográfico de España (1808-1833). De los orígenes del liberalismo a la reacción absolutista*, Madrid, Fundación MAPFRE, 2010, vol. 3, p. 2839). Esos honores de comisario de Guerra se le habían concedido el 18 de

permitía mantener seguros los bienes de estos, pero “no produce, como pudiera, réditos algunos en beneficio de los menores”, por lo que se mostraba partidario de conceder la cantidad solicitada; al igual que el contador, que pensaba que esta operación “no hay duda es útil y beneficiosa a favor de aquellos [menores]”⁵⁰. Cuando solicitó los 100 000 reales que se le concedieron en 1806, el intendente accedió “por lo que fomenta continuamente con su caudal la agricultura e industria de estas Poblaciones y a la utilidad que resulta a los menores huérfanos por el rédito que perciben anualmente”. No debía estar muy errado González Carvajal en su concepto de Saravia, pues todo apunta a que siempre cumplió con aquello a lo que se comprometió. Tanto es así que los referidos 100 000 reales, a pesar de disponer de plazo para su reintegro hasta 1814, los acabó de pagar en julio de 1811⁵¹.

FIGURA 1. PRÉSTAMOS DE MÁS DE 5 000 REALES PROCEDENTES DE LOS FONDOS DE MENORES DE LAS NUEVAS POBLACIONES CAROLINAS DURANTE EL MANDATO DEL INTENDENTE TOMÁS JOSÉ GONZÁLEZ CARVAJAL. ELABORACIÓN PROPIA.

Fecha	Cantidad	Fondo	Beneficiario	Interés anual	Plazo de reintegro
1796	60 000 rs	Sierra Morena	Diego Antonio Saravia	4%	6 años
1802	6 000 rs	Sierra Morena	José Mirón	4%	4 años
1802	8 000 rs	Andalucía	Juan Gutiérrez	4%	3 años
1804	30 000 rs	Andalucía	Joaquín y Antonio Cadiou	4%	Cuando el intendente lo indicase
Ca. 1806	20 000 rs	Sierra Morena	Diego Antonio Saravia	4%	8 años
1806	80 000 rs	Sierra Morena (42000 rs) y Andalucía (38000 rs)	Diego Antonio Saravia	4%	8 años
¿?	40 000 rs	Sierra Morena	José Terreros		

Fuente: AHPJ, Protocolos de La Carolina, Escribano Francisco Delgado, legs. 6224, 6227 y 6230; ANPO, La Carlota, Escribano Juan Vázquez, prot. 952; Escribano Miguel Muñoz, prot. 929.

No obstante, en otros casos, como hemos tenido ocasión de indicar, el reintegro no fue tan sencillo. Buena prueba de ello es el concedido a José Terreros de 40 000 reales, que se corresponde con la cantidad que Polo de Alcocer trataba de cobrar todavía en 1833, o el otorgado en 1804 al subdelegado Joaquín Cadiou y a su hijo. Las condiciones que el intendente fijó para el reintegro de esos 30 000 reales fueron considerablemente más favorables que en otros casos pues para el pago del rédito del 4% anual se le descontarían cien reales mensuales de su sueldo de subdelegado y el capital lo mantendrían mientras que aquel así lo quisiera, con la única condición de que si en algún momento faltase dinero en el fondo de menores de La Carlota para hacer la entrega de sus bienes a algún menor que hubiese alcanzado la mayoría de edad o se hubiera casado, estos debían entregar del capital la cantidad que fuera necesaria para ello⁵². Unas ventajosas condiciones que probablemente expliquen el que no nos conste ningún otro préstamo posterior al concedido a los Cadiou, a excepción de los 38 000 reales que se tomaron dos años después para Diego Antonio de Saravia por no haber suficiente cantidad disponible en La Carolina; de haber tenido lugar, las posibilidades de que hubieran tenido que entregar parte del capital hubieran sido mayores. Así pues, esto último nunca fue necesario, a pesar de que este préstamo y sus réditos no se reintegraron hasta 1816, cuando ya hacía varios años que ambos habían fallecido⁵³.

julio de 1809 (AHN, Estado, leg. 63C, doc. 118). Desempeñó el empleo de contador de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, al menos, entre 1816 y 1817 (AHN, Fondos Contemporáneos, Gobernación, leg. 334, exp. 22).

⁵⁰ AHPJ, Protocolos de La Carolina, Escribano Francisco Delgado, leg. 6224, año 1796, ff. 73r-121r.

⁵¹ AHPJ, Protocolos de La Carolina, Escribano Francisco Delgado, leg. 6230, año 1807, ff. 168r-172v.

⁵² ANPO, La Carlota, Escribano Miguel Muñoz, prot. 929, año 1804, ff. 148r-149v.

⁵³ ANPO, La Carlota, Escribano Miguel Muñoz, prot. 933, año 1816, ff. 136r-140r.

5. CONCLUSIONES

Una vez plasmados en los apartados anteriores los contenidos que nos proponíamos analizar en esta investigación, consideramos que es el momento de ofrecer las conclusiones más destacadas. Nuestro objetivo principal era el de realizar un estudio de la implantación, a partir de 1793, en las Nuevas Poblaciones carolinas de una administración específica para tutelar y supervisar las personas y bienes de los menores huérfanos de esta nueva jurisdicción, labor que consideramos cumplida en buena medida. El sistema de tutela y curatela desarrollado en las primeras décadas, similar al existente en cualquier localidad del entorno, mostró no pocas disfunciones y abusos en los que los más perjudicados eran siempre los menores; de ahí que, valiéndose de las competencias que le confería el régimen foral, el intendente decidiera ejercer una labor de supervisión y control de esas actividades a través del establecimiento de los defensores generales de menores y de un fondo de menores en el que depositar y fiscalizar el patrimonio de estos.

Los buenos resultados de esta nueva administración, impulsada al inicio solo en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, unidos a la desorganización y desatención que pudo comprobar en los intereses de los menores de las Nuevas Poblaciones de Andalucía durante la visita de inspección que realizó en 1796, animaron al intendente Tomás José González Carvajal a hacerla extensiva también a ese partido territorial en ese momento. Es probable que, al igual que ocurría con la secretaría de la Intendencia, este considerase que un único individuo podía hacerse cargo de este asunto en toda su jurisdicción; no obstante, la experiencia parece que demostró lo contrario, de ahí que hacia 1799 se optase por instituir en las colonias de Andalucía una Defensoría general de menores independiente. Así pues, desde ese momento hasta 1835 cada partido territorial dispuso de su propio defensor y fondo de menores huérfanos. Unos empleados que, a excepción de un caso, siempre fueron designados entre los oficiales de las Contadurías, lo cual garantizaba su capacidad para llevar adecuadamente la contabilidad de los bienes y el que tuvieran fácil acceso a toda la información necesaria para ejercer sus funciones.

Lejos de lo que pudiera pensarse, el margen de autonomía de los defensores generales no era muy extenso, limitándose en esencia a supervisar y administrar. Un hecho nada baladí pues impedía que en un territorio donde abundaban los menores huérfanos con una considerable herencia, sus familiares, que no siempre llevaban demasiado bien el hecho de que las suertes de tierra no se pudiesen dividir ni acumular y se heredasen por vía de mayorazgo, pudieran aprovecharse en beneficio personal de su condición de tutores y/o curadores. Las decisiones más relevantes, como las compraventas o las concesiones de préstamos del fondo de menores, correspondían siempre al intendente, el cual las adoptaba tras informar al defensor de los antecedentes y emitir su informe en el expediente que se instruía para cada caso. Ahora bien, este mayor control tuvo su vertiente negativa, pues en una jurisdicción donde el sistema de gobierno era jerárquico y no existían órganos colegiados de gobierno, como lo eran los concejos, no se disponía de contrapesos que pudieran desincentivar una mala praxis por parte de los intendentes. Esto fue lo que, al parecer, ocurrió durante la intendencia del mencionado González Carvajal, que aprovechó la posibilidad de hacer préstamos a particulares de los fondos de menores huérfanos a cambio de un porcentaje de interés del 4%, con lo que dichos menores resultaban beneficiados al incrementarse el patrimonio que recibirían al ser mayores de edad o contraer matrimonio, para asumir un riesgo innecesario y excesivo.

El último intendente de las nuevas colonias, Pedro Polo de Alcocer, manifestó las enormes dificultades que tenía, décadas más tarde, cuando ya se habían superados con creces los plazos fijados para el reintegro del capital, para recuperar algunos de esos numerosos y elevados préstamos otorgados por su antecesor. Un hecho que, sin duda, tuvo un efecto muy negativo para esos menores huérfanos, pues es muy probable que no siempre hubiera liquidez en el fondo para entregar todos sus bienes a los que alcanzasen la mayoría de edad o contrajeran matrimonio. Todavía más, el uso en beneficio propio y de amistades de ese fondo de menores por parte de las autoridades gubernativas era tan «vox populi» que el capellán mayor de La Carlota no dudaba en informar de ello en 1808 al obispado de Córdoba y de trasladar su creencia en que no se reintegraría todo lo tomado en préstamo.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALCÁZAR MOLINA, Cayetano, *Las colonias alemanas de Sierra Morena (Notas y documentos para su historia)*, Madrid, Universidad de Murcia, 1930.
- ALCUBIERRE MOYA, Blanca, *Niños de nadie. Usos de la infancia menesterosa en el contexto borbónico*, Madrid, Iberoamericana, 2018.
- ALFARO PÉREZ, Francisco José (coord.), *Familias rotas. Conflictos familiares en la España de fines del Antiguo Régimen*, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014.
- ARIÈS, Philippe, *L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime*, Paris, Plon, 1960.
- ARIÈS, Philippe, *Centuries of Childhood. A Social History of Family Life*, New York, Alfred A. Knopf, 1962.
- ARIÈS, Philippe, *El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen*, Madrid, Taurus, 1988.
- BERNALDO DE QUIRÓS, Constancio, *Los reyes y la colonización interior de España desde el siglo XVI al XIX*, Madrid, Imprenta Helénica, 1929.
- BLANCO CARRASCO, José Pablo, GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo y OLIVAL, Fernanda (eds.), *Jóvenes y juventud en los espacios ibéricos durante el Antiguo Régimen. Vidas en construcción*, Lisboa, Edições Colibri, 2019.
- CATARSI, Enzo, "La historia de la infancia en Italia. Problemas y perspectivas", *Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 10 (1991), pp. 21-31.
- CAVA LÓPEZ, María Gema, "La tutela de menores en Extremadura durante la Edad Moderna", *Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante*, 18 (1999-2000), pp. 265-288. DOI: <https://doi.org/10.14198/RHM1999-2000.18.10>
- CAVA LÓPEZ, María Gema, "Niños e infancia en la investigación sobre la Edad Moderna: el abandono de una historia de abandonados", en Jaime Contreras Contreras, Alfredo Alvar Ezquerro y José Ignacio Ruiz Rodríguez (eds.), *Política y cultura en la época moderna (cambios dinásticos, milenarismos, mesianismos y utopías)*, Madrid, Universidad de Alcalá, 2004, pp. 751-762.
- CUESTA MARTÍNEZ, Manuel, *Oficios públicos y sociedad. Administración urbana y relaciones de poder en la Córdoba de finales del Antiguo Régimen*, Córdoba, Universidad de Córdoba, 1997.
- DELGADO BARRADO, José Miguel, "Infancia y menores en los orígenes de las migraciones españolas contemporáneas: el caso de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena", *Anales de Historia Contemporánea*, 19 (2003), pp. 21-39.
- GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, "El marco jurídico de la familia castellana: Edad Moderna", *Historia. Instituciones. Documentos*, 11 (1984), pp. 37-66.
- GARCÍA CANO, María Isabel, *Ideas, leyes y economía en las Nuevas Poblaciones carolinas. Fuente Palmera, Fuente Carreteros y Ochavillo del Río (1767-1872)*, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2020.
- GIL NOVALES, Alberto, *Diccionario biográfico de España (1808-1833). De los orígenes del liberalismo a la reacción absolutista*, Madrid, Fundación MAPFRE, 2010, 3 vols.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo, "Tutela y minoría de edad en la Castilla rural: prácticas cotidianas de Antiguo Régimen", *Studia Historica. Historia Moderna*, 38/2 (2016), pp. 27-54. DOI: <https://doi.org/10.14201/shhmo20163822754>
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo, *Los caminos de la juventud en la Castilla Moderna. Menores, huérfanos y tutores*, Madrid, Sílex, 2019.

- HAMER FLORES, Adolfo, *La Intendencia de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, 1784-1835. Gobierno y administración de un territorio foral a fines de la Edad Moderna*, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009.
- MEDINA PLANA, Raquel, “Tutela y adopción en España: leyes, cambios y prácticas (siglos XVIII y XIX)”, en Francisco García González y Francisco José Alfaro Pérez (eds.), *Vidas tuteladas. Familia, orfandad y dependencia en la España Moderna*, Gijón, Trea Editorial, 2024, pp. 17-51.
- PAOLETTI ÁVILA, Elena, *Jóvenes modernos: la historia de la juventud española a finales del Antiguo Régimen*, Madrid, Sílex, 2023.
- PEDREIRA MASSA, José Luis, “Historia de la legislación para la infancia en España: una revisión crítica”, *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 42 (1992), pp. 215-220.
- PÉREZ-SCHMID FERNÁNDEZ, Francisco José, *Colonos y propietarios de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena*, Sevilla, Fundación de Municipios Pablo de Olavide, 2020.
- REESE, Thomas F., *Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. Reforma agraria, repoblación y urbanismo en la España rural del siglo XVIII*, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2022.
- RODRÍGUEZ BLANCO, Cynthia, *Infancia expuesta y maternidad en la inclusa palentina a lo largo del Antiguo Régimen*, Gijón, Trea Editorial, 2024.
- RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Ángel, “El poder familiar: la patria potestad en el Antiguo Régimen”, *Chronica Nova*, 18 (1990), pp. 365-380.
- SALAS AUSÉNS, José Antonio, “Afecto o interés: tutores curadores y huérfanos en el Aragón de la Edad Moderna”, en Encarna Jarque Martínez (coord.), *Emociones familiares en la Edad Moderna*, Madrid, Sílex, 2020, pp. 177-206.
- SALINAS MEZA, René, “La historia de la infancia. Una historia por hacer”, *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, 5 (2001), pp. 11-30.
- SÁNCHEZ-BATALLA MARTÍNEZ, Carlos, *La Carolina en el entorno de sus colonias gemelas y antiguas poblaciones de Sierra Morena. Prehistoria a 1835. Prehistoria a 1835*, 4 vols., Jaén, Caja Rural de Jaén, 1998-2003.
- TOVAR PULIDO, Raquel, “Tutelas y curatelas en la Época Moderna: un estudio de casos en la Andalucía rural (s. XVIII)”, *Baetica*, 40 (2020), pp. 121-146. DOI: <https://doi.org/10.24310/BAETICA.2020.v1i40.9548>
- TOVAR PULIDO, Raquel, *La capacidad jurídica de las mujeres en el marco de protección familiar de la Andalucía rural durante la Época Moderna*, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2021.
- VEGA GÓMEZ, Carlos, “Sobre edad y curso de vida en la Edad Moderna. Notas y propuesta de investigación para el estudio de la juventud a finales del Antiguo Régimen en el ámbito castellano”, *Magallánica. Revista de Historia Moderna*, 9/18 (2023), pp. 245-272.